

İncəsənət və mədəniyyət problemləri

Beynəlxalq Elmi Jurnal N 4 (54)

Problems of Arts and Culture

International scientific journal

Проблемы искусства и культуры

Международный научный журнал

Baş redaktor: ƏRTEĞİN SALAMZADƏ, sənətşünaslıq doktoru, professor (Azərbaycan)
Baş redaktorun müavini: GÜLNARA ABDRASİLOVA, memarlıq doktoru, professor (Qazaxıstan)
Məsul katib: FƏRİDƏ QULİYEVA, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan)

Redaksiya heyətinin üzvləri:

ŞAMİL FƏTULLAYEV – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
ZEMFİRA SƏFƏROVA – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
RƏNA MƏMMƏDOVA – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
RƏNA ABDULLAYEVA – sənətşünaslıq doktoru (Azərbaycan)
SEVİL FƏRHADOVA – sənətşünaslıq doktoru (Azərbaycan)
VLADİMİR PETROV – fəlsəfə elmləri doktoru, professor (Rusiya)
KAMOLA AKİLOVA – sənətşünaslıq doktoru, professor (Özbəkistan)
MEYSER KAYA – fəlsəfə doktoru (Türkiyə)

Editor-in-chief: ERTEGIN SALAMZADE, Prof., Dr. (Azerbaijan)
Deputy editor: GULNARA ABDRASILOVA, Prof., Dr. (Kazakhstan)
Executive secretary: FERIDE GULIYEVA Ph.D. (Azerbaijan)

Members to editorial board:

ŞHAMİL FATULLAYEV – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
ZEMFIRA SAFAROVA – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
RANA MAMMADOVA – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
RANA ABDULLAYEVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
SEVIL FARHADOVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
VLADIMIR PETROV – Prof., Dr. (Russia)
KAMOLA AKILOVA – Prof., Dr. (Uzbekistan)
MEYSER KAYA – Ph.D. (Turkey)

Главный редактор: ЭРТЕГИН САЛАМЗАДЕ, доктор искусствоведения, профессор (Азербайджан)
Зам. главного редактора: ГУЛЬНАРА АБДРАСИЛОВА, доктор архитектуры, профессор (Казахстан)
Ответственный секретарь: ФАРИДА ГУЛИЕВА, доктор философии по искусствоведению (Азербайджан)

Члены редакционной коллегии:

ŞHAMİL FƏTULLAYEV – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
ZEMFIRA SAFAROVA – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
RANA MAMADOVA – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
RANA ABDULLAYEVA – доктор искусствоведения (Азербайджан)
SEVIL FARHADOVA – доктор искусствоведения (Азербайджан)
VLADIMIR PETROV – доктор философских наук, профессор (Россия)
KAMOLA AKILOVA – доктор искусствоведения (Узбекистан)
MEYSER KAYA – кандидат искусствоведения (Турция)

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir.
N 3756. 07.06.2013-cü il.

Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1143.
H.Cavid prospekti, 31
Tel.: +99412/539 35 39
E-mail:mii_inter@yahoo.com
www.mii.az

RƏSSAM ASİF AZƏRELLİNİN DƏDƏ QORQUD OBRAZI

Asif Hüseyn oğlu Rzayev 19 iyul 1946-cı ildə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, Bərdə rayonunun Uğurbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirmişdir. 1976-cı ildə keçmiş SSRİ-nin Rəssamlar İttifaqının mükafatına layiq görülmüşdür.

1980-cı ildə Tbilisidə Rəssamlıq Akademiyasını bitirərək, elə həmin ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqına qəbul olmuşdur. 1983–1984-cü illərdə YUNESKO tərəfindən təşkil olunmuş beynəlxalq sərgisində iştirak etmişdir. Hazırda Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında dosent kimi çalışır. Onun işləri Fransa, Almaniya, İran, Ukrayna, Rusiya, Türkiyə, Özbəkistan və s. ölkələrdə keçirilmiş sərgilərdə nümayiş etdirilmişdir [16].

Rəssamın yaratdığı uğurlu portretlərdən biri Dədə Qorqudun portretidir. Ön planda böyük həcmli verilmiş, oturaraq əlində qopuz tutmuş ozanların ozanı düşüncəli baxışları ilə diqqəti cəlb edir. Ağ geyimli Dədə Qorqud, geyiminə əlavə olaraq boynundan arxa tərəfə qara parça atmışdır.

Əsərin koloriti təbiətin rəngləri ilə verilmiş, lakin ön planda ağ geyimli Dədə Qorqud kompozisiyanın çox hissəsini tutmuşdur. Rəssamın bu obrazı ağ rəngdə verməsi heç də təsadüfi deyildir. Ağ rəngin simvolikasına diqqət yetirsək görərik ki, digər mənalarla bərabər həm də yaşlılıq, ululuq, təcrübə ilə dolu olma və böyüklüyü ifadə edir.

Qədim Türklərdə ağ yerinə ürüng sözünün istifadə edildiyini görürük. “Ağ” sözü isə mənəblərdə yazıldığına görə oğuzlar tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Ağlıq və saqqallılıq, böyük ərlərin və vəlilərin simvoludur. Necə ki, Dədə Qorqud da ağ saqqallı ərlərdən biri olmuşdur [7, s. 98-99].

“Dədə Qorqud Kitabı”nda da müqəddəs bilinən ağ rəngin Tanrı, soy, kök başlanğıcı anlamına gəldiyini və yaxud bu deyilənlərlə bağlı onların tanıtma, fərqləndirmə əlaməti vəzifəsini yerinə yetirdiyini görərik [1, s. 212]. Yuxarıda ağ rəng haqqında deyilənlər rəssamın obrazında tam olaraq öz əksini tapmışdır.

Dədə Qorqudun əlində obrazın tamamlanması üçün *qopuz*¹ təsvir olunmuşdur. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qopuz adlı musiqi alətinə rast gəlirik ki, bu, müasir dövrümüzdə olan ana saz, böyük və ya tavar sazın, qolça qopuz isə cürə sazı və yaxud da qoltuq sazının əcdadıdır [2, s. 178]. Göründüyü kimi rəssam qopuzun müasiri olan saz kimi təsvir etmişdir. Bunun səbəbi isə tamaşaçılara daha aydın olması ilə bağlıdır.

Obrazın arxa tərəfində, fonda dağ, sıldırım qayalıq və türk xalqlarına məxsus qəbristanlıq (qoç heykəlləri və balbal) verilmişdir. Çox güman ki, rəssam bunları simvolik anlamda verərək tamaşaçıya çatdırmaq istəyir ki, Dədə Qorqud türk əsillidir.

İnsan və heyvanların (qoç, qoyun, aslan, at) daşdan yonulmuş heykəlləri Qədim Türklərin şah əsərlərindəndir. Bunun kimi abidələr ilk dəfə 1722-ci ildə, D.G.Messerschmidt və F.I.Strahlenberg tərəfindən Minusinsk bölgəsində tapılmışdır [9, s. 52-53]. Qoç motivi çox istifadə edilən bir fiqur olaraq ən qədim Türk damğalarında daha çox rast gəlinmişdir [10].

Qoç başı damğalarını Türk məzar daşlarında da görmək mümkündür. Qoç başı damğası Türklər tərəfindən Hunlardan bəri istifadə edilirdi. Bu damğa; türbədə əhəmiyyətli bir şəxsın, hətta bir müqəddəs kimsənin yatdığına dəlalət edərdi. Məsələn, Qazaxıstanın Qızılorda vilayətinin Karmekşin rayonundakı məqbərədə Dədə Qorqudun məzarına çatmazdan əvvəl gələnləri qarşılayan böyük bir qoç heykəli vardır [13]. Təbii ki, rəssamın qoç heykəli ilə Dədə Qorqudu bir arada verməsi bu bağlılıq ilə əlaqədardır.

Qarabağda daş qoç fiqurları xüsusilə geniş yayılmışdır. Daşdan yonulmuş qoç fiqurları müxtəlif və orijinal bədii üslublara mənsubdur. Ağdam, Laçın rayonlarında rast gəlinən daş qoç fiqurlarının da bir çox özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bunlar daha çox uzaq keçmişlərin arxaik sənət nümunələrini xatırladır [14].

Rəssam fonda qoç heykəlləri ilə bərabər balbal da təsvir etmişdir. Balbal-lar Orta Asiya türklərində, şamanlıq² dininin etibarlılığını geniş şəkildə qoru-

¹ Güman ki, “qopuz” sözünün etimologiyası qop qədim türkcədə “ucalıq”, “yüksəklik”, uz isə “avaz”, “sehrli musiqi ahəngi” anlamını verir [11].; Qopuzun yaranma tarixi eramızdan çox-çox əvvəllərə aid edilir. Alət haqqında ilk məlumata uyğur Koço dövlətinə elçi göndərilmiş Vanyen-Tenin (982 il) kitabında rast gəlirik. Ona görə, uyğurların mahnı oxuyarkən çaldıqları əsas musiqi aləti qopuzdur [12].

² Şaman sözünün mənası ruhlara, magiyaya inanan xalqlarda (əsasən şimal xalqlarında) sehrbaz, ovsunçu, cadugər deməkdir. Şamanlar oxumaqla, dəf çalıb-oxumaqla özlərini cuşa gətirərək, guya ruhlarla münasibətə girərək, adamların xəstəliklərinisəğaldıqlarını, onlara uğurlu ov təmin etdiklərinə və s.-yə inandırlar. Bu sözdən törəyən “şamanlıq-şamanizm” isə bəzi şimal xalqlarında – Orta Asiya, İndoneziya, Okeaniya, Amerika, Afrika xalqlarında ruhlara, magiyaya sitayiş etməkdən ibarət din formasıdır.

duğu dövrdə, ölən döyüşçülərin kurqan deyilən məzarlarının ətrafına dikilmiş, qoyulmuş, döyüşçünün öldürdüyü düşmənləri işarələyən, ümumiyyətlə bir daş parçasının üzərinə yonulmuş bir əlində qılınc və ya digər fiqurlardan ibarət olan heykəllərə, hətta daş yığınınından ibarət. məzara qoyulan simvol daşlardır. Əgər öldürülən şəxs dəyərli bir adamdırsa balbal daşına adı da yazılırdı [4; 15].

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi obrazın arxa tərəfində, fonda dağ, sıldırım qayalıq təsvir edilmişdir. Eynilə digər dünya millətlərinin mifologiyalarında olduğu kimi, Türk mifologiyasında da dağ semantikasını görmək mümkündür. Dağlar dünyanın dirəyi və yaradılışın başlanğıcı olaraq qəbul olunurdu. Dağlar, üç ələmi bir-birinə bağlayan varlıqlardır. Bu səbəblə də tanrı məkanları olaraq bilinirdi. Bu səbəbdən insanlar, ibadət etmək və qurban vermək üçün dağları əsas götürürdülər. Dağlar, insanları tanrıya çatdıran bir vasitədir [8, s. 43]

Oğuzlarda dağların ruhları olduğuna inanılmışdır. Dağlara ata kimi adlar verilərək dağların fərdiləşdirildiyi nümunələr çoxdur. Bu əhatədə “Oğuzlar, dağlarla danışarlar, dağlara dua edərlər, dağların yaşlanıb yıxılmasından qorxarlar, dağlardan sağlamlıq diləyib şəfa verməsini istəyərlər”. Yenə dağlarla əlaqədar “şəfa dilmə, and içmə, salam vermə” və s. kimi bir sıra ifadələr də vardır [6].

Qədim türklərin əksər hissəsinin Altay, Bodınlı, Saqçaq, Ağ qaya, Alaş və başqa dağlara tapınmaları əslində mərhələli formada “Dədə Qorqud” oğuzlarının Qazlıq Dağı, Gökçə Dağ, Ala Dağ, Qara Dağ, Qaracuk Dağı kimi dağlara yönəlmiş inanclarına transformasiya edilib. Belə bir zəmində etiqad hədəfinə çevrilmiş tos-taunun – dağın, kosmoqonik başlanğıc olaraq oğuz cəmiyyətində də qəbul edildiyini müşahidə etmək mümkündür. Türk xalqlarının dağları ulu ana, ulu ata zənn etmələri, yaxud dağı ata - Ada-qolan adlandırmaları da müxtəlif variantlarla “Dədə Qorqud kitabı”na sirayət etmişdir. Dastanda oğuzların dağdan və onun ruhundan güc almaları ilə bağlı olan mifik elementlər qabarıqdır [3, s. 49].

Yuxarıdakı və digər mənbələrə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, Qorqudun dağda verilməsi onun Tanrı ilə əlaqəsinə, övliya olmasına işarədir.

Diqqət çəkən digər bir hissə, arxada köçəri türklərə xas komalar, meydan təsviridir. Dədə Qorqud hekayələrində hünərin və igidliyin göstərildiyi, mərasimlərin edildiyi yerlər olaraq görülən meydanlar; eyni yerdə yaşayan bir çox insana çata bilmənin, edilən işi fərqli kəslərə eşitdirən, bilmə və göstərmənin ən əhəmiyyətli mərkəzidir.

Dədə Qorqud hekayələrində “meydan” fərdin həyatında “ad alma”, “evlənmə”, gücün ortaya qoyulduğu, sərgiləndiyi, geniş kütlələrə eşitdirildiyi sahə olaraq əhəmiyyət qazanmışdır. On iki hekayədən ibarət olan bu əsərdə «meydan» bir simvol olaraq on hekayədə qeyd edilmişdir [5, s. 79].

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, meydanda hansısa hadisənin baş verməsi üçün onun başlanması və bitməsi Dədə Qorqudun xeyir-duası ilə olarmış.

Son olaraq qeyd etməliyəm ki, ərsəyə gətirilən əsər türk xalqlarının mənəvi dəyərlərinə xidmət edərək, tamaşaçının maraq dairəsində olan bir tablodur. Bu isə o deməkdir ki, bu əsər, doğrudan da, türk xalqlarının dini etiqadını, adət-ənənəsini, yaşam tərzini özündə cəmləşdirən obrazın, Dədə Qorqudun simasıdır.

Açar sözlər: Dədə Qorqud, qopuz, rəssam, balbal, dağ.

ƏDƏBİYYAT

1. Bəhlul Abdulla. “Dədə Qorqud Kitabı”nda ağ rəngin semantik simvolikası, Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, 240 səh.
2. Nizami Xəlilov Qopuzdan saza Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, 240 səh.
3. Rövşən ƏLİBƏYLİ «DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA DAĞ KULTU. Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu, III (12), “Səda”, Bakı, 2004
4. Abdulkadir İnan, “Tarihte ve Bugün Şamanizm”, s.231; Emel Esin, Türklərdə Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2006, s.109.
5. Gülnaz ÇETİNKAYA. DEDE KORKUT HİKÂYESLERİNDE SEMBOL OLARAK MEYDAN. Millî Folklor, 2013, Yıl 25, Sayı 98s. 73-86
6. Ögel, B. (1995). Türk Mitolojisi. Cilt:2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları s.441.
7. İHSAN TOKER. Renk Simgeciliği ve Din: Türk Kültür Yapısı İçinde Ak-Kara Renk Karşıtlığı ve Bu Karşıtlığın Modern Türk Söylemindeki Tezahürleri Üzerine. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 50:2 (2009), ss.93-112 .
8. Sadettin GÖMEÇ . ŞAMANİZM VE ESKİ TÜRK DİNİ.
9. А.Ю.Борисенко, Ю.С.Худяков, “ДревнетюркскиеПамятникиЕнисея”, МеждународныйСимпозиумоСибири(СоставительВ. И. Молодин), Новосибирск, 1998, с. 52-53.
10. <http://erdoganboz.blogcu.com/turk-adi-turk-damgalari-ve-hali-kilim-tarihi/327441>

11. <http://atlas.musigi-dunya.az/az/qopuz.html>
12. <http://az.wikipedia.org/wiki/Qopuz>
13. <http://forum.hunturk.net/koc-basi-damgasinin-sosyo-kulturel-onemi-3936.html>
14. http://garabagh.net/content_325_az.html
15. <http://www.kesfetmekicinbak.com/arkeoloji/00548>
16. <http://nizami.libmks.az/1266-ryssam-asif-azyrelli.html>

Asif Azərelli. "Dədə Qorqud".

Рамиль Гулиев (Азербайджан)

Образ Деде Коркута художника Асифа Азерелли

До создания этой работы художник Асиф Азерелли познакомился с религиозными верованиями, традициями, образом жизни тюркского народа. Детали, которыми насыщено произведение, являются символами тюркской культуры и влияют на формирование образа. Художник с помощью этих деталей доводит до зрителя подробную информацию о Деде Коркуте. Это произведения несет ценную информацию для будущих поколений.

Ключевые слова: Деде Коркут, гопуз, художник, балбал, гора.

Ramil Guliyev (Azerbaijan)

The image of Dede Korkut of the painter Asif Azerelli

Before the creation of this work, painter Asif Azerelli met with religious beliefs, traditions and ways of life of the Turkish people. Items that saturate figure refer to it and affect its formation. Painter with the help of these items brought to the audience details of Dede Gorgud. I believe that this work is valuable information for future generations.

Keywords: Dede Gorgut, gopuz, painter, balbal, mountain.

MÜNDƏRİCAT

Salamzadə Ərtegin (Azərbaycan)	3
Akademik M.Hüseynov və Azərbaycanda sənətsüənəslıq məktəbi	
Əmənızadə Rayihə (Azərbaycan)	9
Akademik M.Hüseynovun yaradıcılığının əsas mərhələləri	
Mikayılova Mehriban (Azərbaycan)	14
1960-1980-ci illərdə M.Ə.Hüseynovun memarlıq yaradıcılığı	
Əfəndizadə Rəna (Azərbaycan)	22
Şərq modernin ustası	
Əliyeva Rahibə (Azərbaycan)	29
Tarixə qovuşan Mikayıl Hüseynov yaradıcılığı	
Dvoskin İqor (Almaniya)	36
M.Hüseynovun yaradıcılığında dizayn bədii dilinin formalaşması	
Əliyev Elçin N. (Azərbaycan)	43
M.Hüseynovun yaradıcılığında kompleks memarlıq ənənəsi	

İsayeva Tamaşa (Azərbaycan)	48
Memar M. Hüseynov yaradıcılığında ustad istedad vəhdəti	
Əliyev Elçin F. (Azərbaycan)	54
Vizual formaları dəyəri prinsipləri tipologiyası	
Bayramov Tahir (Azərbaycan)	62
İncəsənətdə ənənələr və novatorluq barədə	
Quliyev Ramil (Azərbaycan)	67
Rəssam Asif Azərəllinin Dədə Qorqud obrazı	
Mədətova Gülnaz (Azərbaycan)	73
Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlərinin qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsində metodoloji yanaşmalar	
Sofiyev Xaləddin (Azərbaycan)	84
Kulturoloji metadildə subyekt və obyekt koordinatlarında narrativ “marşrutlar”	

СОДЕРЖАНИЕ

Саламзаде Эртегин (Азербайджан)	3
Академик М.Усейнов и школа искусствознания Азербайджана	
Амензаде Райха (Азербайджан)	9
Веги творчества академика М.Усейнова	
Микаилова Мехрибан (Азербайджан)	14
Архитектурная деятельность М.А.Усейнова в 1960-1980-х годах	
Эфендизаде Рена (Азербайджан)	22
Мастер восточного модерна	
Алиева Рахиба (Азербайджан)	29
Творчество Микаила Усейнова, запечатленное в истории	
Двоскин Игорь (Германия)	36
Формирование художественного языка дизайна в творчестве М.Усейнова	
Алиев Эльчин Н. (Азербайджан)	43
Комплексная архитектурная традиция в творчестве М.А.Усейнова	

Исаева Тамаша (Азербайджан)	48
Единство мастерства и таланта в творчестве архитектора М. Усейнова	
Алиев Эльчин Ф. (Азербайджан)	54
Ценностный принцип типологии визуальных форм	
Байрамов Таир (Азербайджан)	62
О традициях и новаторстве в искусстве	
Гулиев Рамиль (Азербайджан)	67
Образ Деде Коркута художника Асифа Азерелли	
Мадатова Гюльназ (Азербайджан)	73
Методологические подходы в изучении взаимодействия изобразительного и декоративно-прикладного искусства Азербайджана	
Софиев Халеддин (Азербайджан)	84
Повествовательные “маршруты” по координатам субъекта и объекта в культурологическом метаязыке	

CONTENTS

Salamzade Artegin (Azerbaijan)	3
Academician M.Huseynov and school of art studies of Azerbaijan	
Amenzade Rayiha (Azerbaijan)	9
Creative milestones of academician M.Huseynov	
Mikayilova Mehriban (Azerbaijan)	14
M.A. Huseynov's activities in architecture in1960-80s.	
Efendizadeh Rena (Azerbaijan)	22
Master of eastern modernity	
Aliyeva Rahiba (Azerbaijan)	29
Mikail Huseynov's creation, impressed on history	
Dvoskin Iqor (Germany)	36
Formation of artistic language of design in M.Huseynov's creation	
Aliyev Elchin N. (Azerbaijan)	43
Complex architectural tradition in M.A.Huseynov's creation	

Isayeva Tamasha (Azerbaijan)	48
Unity of talent and mastery in the creation of the architect M.Huseynov	
Aliyev Elchin F. (Azerbaijan)	54
Typology of value principles of visual forms	
Bayramov Tair (Azerbaijan)	62
About traditions and innovation in art	
Guliyev Ramil (Azerbaijan)	67
The image of Dede Korkut of the painter Asif Azerelli	
Madatova Gulnaz (Azerbaijan)	73
Methodological approaches in study of mutual influence of Azerbaijani fine and decorative-applied arts	
Sofiyev Khaleddin (Azerbaijan)	84
Narrative “routes” in subject and object coordinates in culturological metalanguage	